

ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ АБУ РАЙХАНА БЕРУНИ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ КАРАКАЛПАКСТАНА

Керанова Райгуль Куандиковна

студент 4 курса

Ажинияз атиндаги НМПИ, исторический факультет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8391096>

Аннотация. В данной статье мы поговорим об Абу Райхане Беруни и его научном наследии, роли его научного наследия в изучении истории Каракалпакстана.

Ключевые слова: Беруни, Кат, закон природы, минералогия, геодезия, астрономия, филология, Ближний Восток.

THE SIGNIFICANCE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF ABU RAYHAN BERUNI IN THE STUDY OF THE HISTORY OF KARAKALPAKSTAN

Abstract. In this article we will talk about Abu Rayhan Beruni and his scientific heritage, the role of his scientific heritage in the study of the history of Karakalpakstan.

Key words: Beruni, Kat, law of nature, mineralogy, geodesy, astronomy, philology, Middle East.

ВВЕДЕНИЕ

Аль Беруни является автором великого ученого Хорезма, обширного собрания работ, касающихся истории, географии, филологии, астрономии, математики, геодезии, минералогии, фармакологии, геологии и многих других.

Беруни был первым человеком на Ближнем Востоке, определившим окружность Земли, заявив, что Земля может вращаться вокруг Солнца. Не будет преувеличением сказать, что Беруни был настоящим средневековым восточным учёным науки. Американский историк Дж.Сартон сказал о великом ученом: «Астрономия и математика, астрология и география, антропология и этнография, археология и философия, ботаника и минералогия обеднели бы без его великого имени». МАТЕРИАЛЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: Полное имя — Абу Райхан Мухаммад ибн Ахмад аль-Бируни. Он родился 4 сентября 973 года в городе Кат, древней столице Хорезма.

Информации о ранней жизни Беруниса мало, известно только, что Чин был сиротой. Его прозвали «любопытным» из-за большого носа. Однако под его слепой внешностью скрывается обладатель изящного ума, а его министр и двоюродный брат Хорезмшах подпадает под иракского Назари. На старости лет Беруниус писал: «...Иракская семья дала мне хлеб и вывела меня среди людей...» [Он обладал прекрасными математическими и философскими познаниями. Это, в свою очередь, требовало нервов, чтобы определить развитие математики, в частности плоской и сферической тригонометрии с одной стороны, а точнее с другой. Достижения Беруни в этих областях послужили беспрецедентным достижением на протяжении нескольких столетий.

Беруни почти точно определил радиус Земли (более 6000 км), исходя из того, что оно имеет круглую форму. Беруний на основе некоторых астрономических задач перенял и усовершенствовал прогрессивные идеи древнегреческих и древнеиндийских философов: темные тела, т.е. ту же огненную природу Солнца и звезд; Определил движение звезд и определил их гигантские размеры по отношению к Земле; Изучил гравитацию Земли. Подтвердив, что Солнце вращается вокруг Земли, а не вокруг нее, Беруний положил конец

все спекуляции относительно одобрения Птолемеем мировой геоцентрической системы. Он родился в столице Кэт, и его интерес к науке вырос с юных лет. Позже Беруни учился у известного ученого Абу Насра Мансура ибн Ирака ибн. Он написал несколько работ по иракской астрономии, геометрии и математике. 12 он посвящает Беруни.

Помимо родного языка Беруни, есть еще несколько языков: арабский, согдийский, персидский, сирийский, греческий и древнееврейский языки, позже он изучает санскрит в Индии. Беруни занимался астрофизикой, математикой, геодезией, географией и минералогией и естественными науками, он также отличался как известный историк, хронолог и лингвист. Он энциклопедичен, потому что он в совершенстве изучил почти все науки своего времени, известен как известный человек и богато награжден за свои непрекращающиеся исследования во многих областях науки. Согласно одному из его научных трудов, он жил в Хорезме в 990 году.

Важные астрономические наблюдения он проводил в городе Кат. Он сам изобрел астрономические инструменты для наблюдений. Среди дворян Хорезма борьба за престол позволила учёному продолжить научную работу он был вынужден покинуть родину в 22 года из-за неуплаты и долгого проживания Джурджана на юго-восточном побережье Каспийского моря как мигрант в городе. Беруни «Осор аль-Бакия ан алкурун аль-холия» («Памятники, оставленные древними народами»). Значение научного, культурного наследия Абу Райхана Беруни и его роль в развитии науки Абу Райхана Беруни, научное и культурное значение наследия и его науки, его место в развитии. Начал писать свои произведения во время эмиграции в Джурджона и завершил ее в 1000 году. «Артефакт аль-Бакия» принес Беруни большую известность и привел его во все области науки, показав, что он великий ученый, который интересуется.

Кроме того, Беруний Джурджон написал более 10 работ по истории астрономии и астрономии Беруни Хорезма. Новый правитель страны Абу Аббас Маъмун II ибн Маъмун был вызван в столицу Ургенч. С большой честью Хорезмшах принял. Беруни был создан под непосредственным руководством Маъмуна в Ургенчских работах в научном центре. Оккупация Хорезма Махмудом Газневи изменила угрозу жизни Беруни. Его казначей вместе со всеми учёными во дворце хорезмшаха увозят в качестве пленника в город. Беруни жил в Газне в 1017-1048 годах. С одной стороны, его жизнь окончательно сложилась трудной, а с другой стороны, научная жизнь была наиболее продуктивным периодом для его деятельности.

Беруни «Знаменитый Хорезм». «Люди» также были созданы в этот период. Свой важный астрономо-географический труд «Тахдид нихийот аль-амониа ли ташидимасофат аль-масокин» («Между жилыми районами, определяющими окончательные границы мест для проверки расстояния» – «Геодезия») был завершен в 1025 году. Беруни «Начало» искусством астрологических понятий» также был написан в 1029 году в Газне. Завершился год «Индии». Махмуд Газневи умер, и на трон взошел его сын Масуд. За этот период состояние Беруни значительно улучшилось. Закон астрономии Масуда посвятил свою работу султану Масуду. Якутский один из учёных того столетия пишет: «Закон Масуда» — книга по математике и астрономии, стерла следы всех написанных книг». После составления Беруни списка своих трудов он написал ещё две важные книги. За эти годы Беруни написал несколько книг по географии, узнал вещи, животных, некоторые районы

Каракалпакстана и дал свои заключения об истории этого края. Один из таких «минералогий», этот трактат является центральным для своего времени. Минералогия в Азии, на Ближнем Востоке и даже в Европе. Это лучшие и не имеющие аналогов работы в этой области. Последняя работа Беруни - "Здоровая рукопись книги о растениях" найдена в Турции в 30-е годы 20 века. Работа известна как «Сайдона», в которой Беруний Востока, особенно Центральной, дает полное описание лекарственных растений, произрастающих в Азии. Ученик Беруни, по словам Абул Фадла ас-Серахси, умер 11 декабря 1048 года. Беруни оставил последним поколениям великое научное наследие.

Эпохи Беруни более 160 переводов различных областей науки, произведений разного размера, мы знаем, что остались переписки. В большом размере выше показаны помимо его труды по астрономии, астрологии, математике, геодезии, геологии, минералогии, географии, арифметике, медицине, фармакологии, истории, филологии. Он создал ряд трактатов по этим вопросам и с санскрита на арабский, с арабского языка. Он делал переводы на санскрит и писал стихи, а также занимался художественным творчеством. «Введение в астрологию», «Ключ к астрономии», «Книга Солнца, исцеляющего душу», «О необходимости двух действий», «Принципы умножения», «Санскритский перевод Птолемея Альмагести», «Полезные вопросы» и правильные ответы», «Исправление элементов Фергани», «Осторожность тюрков», «Белые одежды» и сведения о карме», «Сборник стихов», «Аль-Муканна», «Перевод сведений об Ибн Сине», «Переписка с Ибн Синой» является одним из них. [5.63] **ВЫВОД:** Короче говоря, Беруни является одним из важнейших людей в истории и человеком, внесшим большой вклад в развитие и совершенствование истории Каракалпакстана.

Христиан Иоаннис Бар Эбрей, сирийский историк и врач, живший в XIII веке (1226–1286), оценивает Беруни следующим образом: «В те минувшие годы грек и индеец Абу Райхан Мухаммад ибн Ахмад аль-Беруни, пересекший море философии приобрел известность в прошлых науках. Он является специалистом по математике, создал ряд важных книг в этой области. Он отправился в Индию и прожил там несколько лет, учился своему искусству у индийских философов и обучал их греческой философии. Его труды чрезвычайно многочисленны, зрелы и чрезвычайно надежны. Одним словом, среди его коллег в свое время, после этого и до сих пор такого ученого в науке астрономии и основах и тонкостях этого времени не было ни одного глубоко знающего ученого.

Абу Райхан Беруни считал, что в природе все существует и изменяется по законам самой природы, а постигнуть эти законы можно только с помощью науки. Его основные работы посвящены математике и астрономии, которые имели огромное практическое значение для хозяйственной жизни Хорезма - для поливного земледелия и торговых путешествий. С 1017 года, после завоевания Хорезма султаном Махмудом Газневи, жил в Газне при дворе султана Махмуда и его преемников Масуда и Маудуда, участвовал в походах Махмуда в Индию, где прожил несколько лет. Совершенные в эти годы путешествия в Индию вылились в написание фундаментального труда «Разъяснение принадлежащих индийцам учений, приемлемых разумом или отвергаемых» («Индия», закончен в 1030 г.). Плодотворный период деятельности в Газне стал самым продуктивным в творчестве Аль-Беруни. В завершённом в 1030 г. труде «Индия» Аль-Беруни дал детальное описание быта, культуры и науки индийцев, изложил их религиозно-философские системы.

Абу Райхан Беруни пользовался в своей работе сравнительным методом: «Я привожу теории индийцев, как они есть, и параллельно с ними касаюсь теорий греков, чтобы показать их взаимную близость», – писал он.

При этом он ссылался на Гомера, Платона, Аристотеля, Галена и других греческих авторов, сопоставлял индийскую и исламскую мысль, особенно выделяя учение суфиев как наиболее близких к индийским теориям санхьи и йоги. При сравнении обычаев разных народов упоминал особенности быта славян, тибетцев, хазар, тюрков. Наряду с работой над «Индией» Беруни сделал перевод «Санхьи» и «Йогасутры Патанджали» на арабский язык и переложение «Начал» Евклида и «Алмагеста» Птолемея на санскрит.

Беруни, владея арабским, персидским, греческим, сирийским языками, а также санскритом, способствовал выработке принципов перевода естественно-научной терминологии с одного языка на другой. Экспериментальное знание Абу Райхан Беруни противопоставлял умозрительному. В старости он потерял зрение, но до последней минуты своей жизни считал главным «механизмом» продолжения жизни бодрый дух. Тело его было предано земле в 1048 году в Газне.

Для увековечения памяти великого ученого родной город Беруни назван в его честь в 1957 году. В 1973 году в Узбекистане по инициативе академика И. М. Муминова проводились мероприятия, посвященные 1000-летию со дня рождения Абу Райхана Беруни. Примечательно, что институт Востоковедения в Ташкенте носит имя Абу Райхана Беруни, также станция метро названа в его честь. Памятники Беруни установлены в Ташкенте и Тегеране. Имя Аль-Беруни носил Ташкентский политехнический институт. В его честь названы лунный кратер и астероид 9936 Беруни. Известный ученый С. П.

Толстов посвятил свою монографию «По следам древнехорезмийской цивилизации» Абу Райхану Беруни.

REFERENCES

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Abu_Rayhon_Beruniy
2. <https://arboblar.uz/uz/people/abu-rajkhan-beruni>
3. <http://xorazmiy.uz/oz/pages/view/453>
4. "Beruniy". O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi (in Uzbek). Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2000–2005.
5. Iskandar, Abdulla (9 February 2008). "Fears over Amu Darya's rage" (in Uzbek). RFE/RL's Uzbek Service. Retrieved 24 January 2015.
6. Soliyev, A.S. Shaharlar geografiyasi [Geography of cities] (PDF) (in Uzbek).
7. "Classification system of territorial units of the Republic of Uzbekistan" (in Uzbek and Russian).
8. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
9. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 196-203.

10. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
11. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
12. Maksetbaevich O. K. Ethnodemographic procesess at the headquarters of amudarya on the EVE of the 1916 uprising //Journal of Critical Reviews. – 2020. – Т. 7. – №. 11. – С. 391-395.
13. Кошанов Б. А., Отегенов Х. М., Ержанова Г. М. ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ТАРИХШУНОСЛИГИНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2022. – №. SI-3.
14. Rametullaevich K. A., Makhsetbaevich U. K. The Struggle of the Working People of Karakalpakstan against Social and Colonial Oppression in 1916 in Chimbay //resmilitaris. – 2023. – Т. 13. – №. 1. – С. 2980-2984.
15. Отегенов Х., Ҳакимниязов К. НАРОДНОЕ ВОССТАНИЕ 1916 ГОДА В ХИВИНСКОМ ХАНСТВЕ И АМУДАРЬИНСКОМ ОТДЕЛЕ ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ //ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА. – 2015. – Т. 27. – №. 2. – С. 50-55.
16. Отегенов Х. К оценке восстаний в Хивинском ханстве и Амударьинском отделе в 1916 г //Каспийский регион: политика, экономика, культура. – 2019. – №. 2 (59). – С. 31-36.